

“МАЖОЛИС УН-НАФОИС”ДА МАВЛОНО ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙ ҲАҚИДА

Жумаев Рашид Нормуротович
Қарши давлат университети (Ўзбекистон)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337333>

Аннотация: Мақолада улуғ мутафаккир шоир Алишер Навоийнинг “Мажолис ун-нафоис” тазкирасида Шарқ адабиётининг буюк намояндalarидан бири Мавлоно Жалолiddин Румий ва унинг “Маснавийи маънавий” асари билан bogлиқ келтирилган маълумотлар тадқиқ этилган.

Калим сўзлар: Тазкира, салаф, мутасаввиф, маснавий, тафсир, шарҳ.

Annotation: The article examines the information provided in the tazkira of the great thinker poet Alisher Navoi's "Majolis un-nafois" on one of the great representatives of Eastern literature, Mawlana Jalaluddin Rumi, and his work "Masnaviy Manaviy".

Key words: Tazkira, Salaf, Sufi, Masnavi, Tafsir, Commentary.

Шарқ адабиётида Ҳазрат Низомиддин Амир Алишер Навоийнинг юксак бадий маҳорат билан яратган бой ва ранг-баранг адабий мероси юқори ўринлардан бирини эгаллайди.

Маълумки, Навоий нафақат бадий ижодда улкан шуҳрат қозонган, балки у олий инсоний фазилатларга бой бетакрор шахсияти билан ҳам ўзи яшаган давридаёқ алоҳида ҳурмат-эътибор ва эътирофга сазовор бўлган. Навоий асарларини синчиклаб кўздан кечирганимизда улуғ мутафаккир томонидан салаф ва устозларига кўрсатилган юксак эҳтиромнинг гувоҳи бўламиз. Навоийга хос бўлган бундай устозларга ҳурмат-эҳтиром кўрсатиш одоби асрлар давомида устоз-шогирдлик муносабатларининг энг ёрқин ва ибратли намунаси бўлиб келмоқда.

Мутафаккир шоирнинг “Хамса” дostonларида салафлари Низомий, Амир Хусрав Дехлавий ва Абдурахмон Жомий ҳақида, “Мажолис ун-нафоис” тазкирасида Мавлоно Лutfий, Фазлуллоҳ Абуллайс, Абдурахмон Жомий ва бошқа замондошлари тўғрисидаги, “Хамсат ул-мутаҳаййирин”да Абдурахмон Жомий хусусида, “Насойим ул-муҳаббат”да Аҳмад Яссавий, Ҳаким Санойий Ғазнавий, Фаридиддин Аттор ва бошқа мутасаввиф ижодкорларнинг тасаввуфий йўли ва тариқатда тутган мавқе ва мақомлари ҳақидаги фикр-қарашлари катта илмий ва маърифий аҳамиятга эга.

“Муҳокамат ул-луғатайн”да Навоий ўзининг адабиёт ва шеърят хусусидаги адабий-бадий қарашларини баён қилар экан, ўз ижодиёти манбалари ҳақида ҳам батафсил тўхталиб ўтади ҳамда турли даврларда яшаб

ижод этган бир қатор етук ижодкорлар тўғрисида, улар бадиий меросининг ўзига хос жиҳатлари ҳақида қизиқарли маълумотлар бериб ўтадики, бундай фикр-мулоҳазалар ҳеч шубҳасиз Навоийгача бўлган давр ва Навоий яшаган давр адабиёти ҳақида муҳим илмий аҳамият касб этади.

Навоийнинг “Лисон ут-тайр” муқаддимаси ва хотимасида Фаридиддин Аттор таърифида келтирилган фасллар Навоий ва Аттор ўртасидаги ижодий боғлиқликларни аниқ ва равшан англаш учун хизмат қилади. Навоий “Маҳбуб ул-қулуб”нинг ўн олтинчи фаслида “Назм гулшанининг хушнағма қушлари зикрида” номли бобда Ҳазрат Али ибн Абу Толиб, Фаридиддин Аттор ва бошқа тасаввуф арбоблари ҳақида таъриф ва тавсифлари ҳам муҳим илмий аҳамиятга эга.

Алишер Навоий асарларида улуғ мутафаккир ва мутасаввиф, султон ул-орифин Мавлоно Жалолоддин Румий ҳақида ҳам жуда кўплаб тасвирларни кузатиш мумкин.

“Мажолис ун-нафоис”нинг биринчи мажлисида “... солики атвор ва қошифи асрор”, яъни: Ҳазрати Амир Саййид Қосим Анвор (қуддиса сирруху)” ҳақида гапириб, “маснавийлари ҳазрати Мавлоно Жалолоддин Румий (қуддиса сирруху) “Маснавий”ларининг вазнидаким “рамали мусаддас” дерлар, воқеъ бўлубтур”¹, дейди.

Амир Саййид Қосим Анворнинг “Анис ул-ошиқин” номли маснавийси Мавлоно Жалолоддин Румийга издошлик асосида яратилган. Навоий ушбу маснавийдан “Буд дар Табриз саййидзодае” (Мазмуни: Бор эди Табризда бир саййидзода) мисрасини келтириб, мазкур мисрани ҳасби ҳол мазмунда эканлигини таъкидлаб, “гўёки мақсад ўзларидур”, дейди.

Амир Саййид Қосим Анвор асли келиб чиқиши Жанубий Озарбойжоннинг Табриз шаҳридан бўлиб, бу қадимий шаҳар ислом тасаввуфи тарихида шуҳрат қозонган кўплаб шайху авлиёлар ва пири комилларни етиштириб берган. Ҳазрат Мавлоно Жалолоддин Румийнинг устозлари Мавлоно Шамсуддин Муҳаммад бин Али бин Маликдод Табризийнинг ҳам асли ва насл-насаби Табриздандир. Мавлоно Румий “Маснавийи маснавий”даги алоҳида байтларда ва “Девони кабир”даги бир қанча ғазалларда улуғ устози туғилиб ўсган Табриз шаҳри мадҳ этилади. Бундан ташқари, Мавлоно “Девони кабир” ёхуд “Куллиёти девони Шамс Табрзий”даги уч мингдан зиёд

¹ Алишер Навоий. Муқаммал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн учинчи том. Мажолис ун-нафоис. – Тошкент, Фан, 1997. 10-11-бетлар.

² Али Акбар Деххудо. Луғатнома. Шумораи мусалсал. № 217. –Техрон, 1345 х.ш. – С.113.

газалларнинг аксарият – кўпчилигида “Шамси Табрзий” тахаллусини қўллаган.

Маълумки, Амир Саййид Қосим Анвор Фаридиддин Аттор ва Жалолиддин Румий ижодига фавқулодда бир қизиқиш билан қараган ҳамда бу икки буюк мутасаввиф шоирга издошлик қилган. Амир Саййид Қосим Анвор Мавлоно ва Аттор ижодидаги ўхшашлик ва руҳоний яқинликни, улар бадий меросининг мазмун-моҳият жиҳатидан бир-бирига яқин ва вобасталигини қуйидаги мисралари орқали аниқ ва равшан тасвирлаб беради:

*Дуйи бигзору дар як жилд жамъ кун,
Ҳама ақволи Мавлонову Аттор².*

Мазмуни: Иккилик ҳақида гапиришдан кечгилу, Мавлоно ва Аттор сўзлари (шеърлари)ни бир жилдда жамлагин.

Навоий Амир Саййид Қосим Анвор ҳаёти, тасаввуфий йўли ва адабий мероси билан жуда яхши таниш бўлган. “Мажолис ун-нафоис”даги Амир Саййид Қосим Анвор ҳақидаги қуйидаги тасвирлар ушбу фикримизни тасдиқлайди. Навоий Амир Саййид Қосим Анвор ижодидан “табаррук жиҳатдан икки матлаъ” келтиради ва иккинчи матлаъ ҳақида шундай дейди:

“Яна бири буким:

*Риндему ошиқему жаҳонсўзу жома чок,
Бо давлати гами ту зи фикри жаҳон чи бок.*

Бу фақир аввал назмеким, ўрганибмен, бу сўнгги матлаъдур. Ҳамоно уч ёш била тўрт ёшнинг орасида эрдим, азизлар ўқумоқ таклифи қилиб, баъзи ҳайрат изҳор қилурлар эрди...”³

Алишер Навоийнинг илк болалик давридан бошлаб Амир Саййид Қосим Анвор ижоди билан таниш бўлганлиги келгусида унинг Шарқ адабиётининг Фаридиддин Аттор ва Жалолиддин Румий каби улуғ намояндалари шеърляти билан, “Мантиқ ут-тайр” ва “Маснавийи маънавий” каби диний-тасаввуфий асарлар билан янада чуқурроқ ошно бўлишига замин яратган, дейиш мумкин.

“Мажолис ун-нафоис”нинг биринчи мажлисида, шунингдек Навоий Мавлоно Ҳусайн Хоразмий ҳақида тўхталиб, унинг машҳур хоразмлик улуғ авлиё Хожа Абдулвафонинг “зоҳир илмида шогирди ва ботин илмида муридидур. Мавлоно ўз замонининг машоҳиридиндур ва “Мақсади ақсо” анинг

³ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн учинчи том. Мажолис ун-нафоис. Тошкент, Фан, 1997. 11-бет.

таснифидур. Ва Мавлоно Жалолоддин Румий (куддиса сирруху) “Маснавий” сиға шарҳ битибдур...”⁴, дейди.

Тарихдан маълумки, Мавлоно Жалолоддин Румийнинг “Маснавийи маънавий” асарига турли даврларда кўплаб шарҳлар яратилган. “Маснавий”га ёзилган дастлабки шарҳлар Султон Валаднинг мавлавия тариқатидаги халифалик даврига тўғри келади. Султон Валад мавлавия тариқати одат ва анъаналарини ёйиш учун Онадолунинг турли шаҳарларида хонақоҳлар очган ва хонақоҳларда маснавийхонлик анъанасини бошлаб берган. Ҳисомиддин Чалабий ва ёхуд Султон Валад ҳузурида Мавлоно тариқатини ўрганган ва кейинчалик муридлар тарбияси билан шуғулланишига рухсат этилганлар, яъни муршидлик мақомига эришганлар “Маснавий”дан дарс беришлари мумкин бўлган. Турли йиғин ва мажлисларда махсус кишилар бир қатор расму русумлардан, хусусан, Қуръони карим тиловатидан сўнг “Маснавийи маънавий”ни ўқиб берганлар, муршид эса “Маснавий”нинг изоҳталаб ўринларини – Мавлоно нуқтаи назарини шарҳлаб берган.

Маълумки, Султон Валад Мавлонога издошлик йўлидан бориб, “Маснавийи маънавий”дан илҳомланиб бир қанча маснавий-достонлар ёзади. Ана шу маснавий асарларида “Маснавийи маънавий”нинг айрим нозик ва айна пайтда мураккаб истилоҳ ва тушунчаларини шарҳлаб ўтишга ҳаракат қилади. Султон Валаднинг муриди Аҳмад Румий “Маснавийи маънавий”даги муридлар ва китобхонга мушқиллик туғдирадиган истилоҳ, сўз ва тушунчаларни шарҳлаш учун қайдлар ва изоҳлардан иборат махсус бир тўплам яратади. Айна мана шу ишлар “Маснавийи маънавий”га битилган дастлабки шарҳ ва тафсирлар ҳисобланади. Аммо бу тафсирлар Мавлононинг “Маснавий”да баён этган рамзу мажозга асосланган фикр-қарашларини тўлиқ англаш учун етарлича имкон бермасди.

Мавлоно ижодини, хусусан, “Маснавийи маънавий”ни ўрганиш ва уни тафсир қилиш анъанаси том маънода XV асрда Ҳирот адабий муҳитида ривожланади. Бу анъана асосан Абдурахмон Жомийнинг Мавлоно Жалолоддин Румий ижодига бўлган қизиқиши билан бевосита боғлиқ бўлган. Ҳиротда нақшбандия шайхларидан Абдурахмон Жомий ва Яъқуб Чархий “Маснавий”нинг илк байти ва умуман “Найнома” ҳақида шарҳ ёзганлар. Жомий ўз шарҳини шеърӣ йўлда ва “Маснавий” вазнида ёзган. Ҳусайн Воиз Кошифӣ “Лубби лубоби “Маснавий” номли асар яратадики, бу асар кўпчилик

⁴ Алишер Навоӣ. Мукамал асарлар тўплами. Йигирма томлик. Ўн учинчи том. Мажолис ун-нафоис. – Тошкент, Фан, 1997. 13-бет.

румийшуносларнинг таъкидларига кўра “Маснавийи маънавий” асарини англашда беқиёс аҳамиятга эгадир. Худди шу аср бошида кубравия тариқатининг улуғ шайхларидан Хожа Абдулвафо Хоразмий Мавлоно ижодига бўлган чексиз эътиқод ва эҳтироми сабаб ўз шогирди Камолиддин Ҳусайн Хоразмийга “Маснавийи маънавий”га шарҳ ёзишни маслаҳат беради.

Навоий Хожа Абдулвафо Хоразмийни кубравия тариқатининг кибор авлиёларидандур, дейди ва “Хоразм халқи ғоят малакий сифотлиғидин Хожани “ер фариштаси” дерлар эрди...”, дея таърифлайди⁵.

Камолиддин Ҳусайн Хоразмий устозининг кўрсатмасига биноан “Маснавийи маънавий”га шарҳ ёзади. Хоразмийнинг “Жавохир ул-асрор ва завоҳир ул-анвор” асарида Мавлоно “Маснавий”сининг фақат уч дафтаригина шарҳланганлигига қарамасдан, мазкур асар “Маснавий”га бағишланган илк тафсир ҳисобланади.. Бундан ташқари, Ҳусайн Хоразмий “Маснавий”га “Канз ул-ҳақойиқ” номли шеърый шарҳ ҳам ёзган.

Хулоса қилиб айтганда, Алишер Навоий “Мажолис ун-нафоис”да шоир ва ижодкорлар ҳақида тўхталиб ўтар экан, келтирилган кенг қамровли маълумотларни ўзига хос қисқабаёнлик усули билан ифода этишга, уларни ҳар томонлама илмий жиҳатдан бойитишга алоҳида эътибор қаратган. “Мажолис ун-нафоис”даги Амир Саййид Қосим Анвор ва Камолиддин Ҳусайн Хоразмий ҳақидаги маълумотлар орқали Мавлоно Жалолиддин Румий билан боғлиқ келтирилган тасвирлар қисқа ибора, ифода ва ишоралар кўринишида бўлса-да, улар румийшунослик илмида муҳим аҳамиятга эгадир.

⁵ Кўрсатилган асар. 13-бет.